

ний підземний хід, який прямував у північному напрямку в товщу масиву. Все це дає підстави припустити, що згадана М. Я. Марковим печера Онуфрія була розташована саме тут (іл. 2).

Таким чином можна констатувати, що вивчення підземних культових споруд Чернігова були започатковані ще наприкінці XVIII ст. відомими дослідниками історії нашого краю О. Шафонським та М. Марковим. Описи Чернігівських печер, які були надані ними, використовували як джерельну базу в своїх студіях дослідники Чернігівської старовини у XIX ст., такі як Микола Маркевич, Сергій Котляров, Михайло Ісаєнко, Філарет Гумілевський, А. Тищінський та інші.

Примітки

1. *Шафонский А.* Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малья России, из частей коей оно наместничество составлено. – К., 1851. – 672 с.
2. *Марков М. Е.* О достопамятностях Чернигова. – М., 1847. – 25 с.
3. *Руденко В. Я., Новик Т. Г.* Болдиногірські монастирі Чернігова // Сіверянський літопис. – 2015. – № 4 (124). – 240 с.
4. ДФ НАІЗ “Чернігів стародавній”, КН 1409/1, Агр-384.

Тарасенко О. Ф.

Кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЄПИСКОП АНТОНІЙ (СОКОЛОВ) – САМІТНИК І ЗАТВІРНИК?

Як відомо, історичні міфи викривати та розвінчувати досить складно. Навіть тоді, коли історик здобув і оприлюднив “тверді” факти, що засвідчили хибність уявлення про ту чи ту подію, сподівання на швидку зміну “масової” свідомості марні. “Біографічні міфи”, на нашу думку, розвінчувати ще складніше, бо ставлення до особи зазвичай безальтернативне, частогусто базується на джерелах особового походження, вкрай суб’єктивних. Навіть коли існують у джерелах різні, часом протилежні, оцінки людини, читач обирає і погоджується на одну з них. А подолання переказів, усталених поглядів інколи нагадує боротьбу з вітряками. Раз засвоєна думка важко піддається впливу альтернативним аргументам.

Одному з таких біографічних міфів присвячена наша розвідка. Мова піде про Чернігівського єпископа Антонія (Соколова) (1893–1911). Одразу після смерті владики кілька авторів надрукували біографічні нариси, в яких зрештою визначили, що він був великим молитвеником, самітником і зрештою пішов у затвір [1]. Звісно, малося на увазі: жив як затвірник, бо від посади не відмовлявся. Ця оцінка розтиражована у деяких сучасних паперових і сотнях Інтернет біографічних публікаціях, де поряд з цією оцінкою з’являються вже й фантастичні подробиці біографії архієрея, які навряд чи потребують спеціального розгляду.

Однак не лише компетентній людині у канонічних питаннях, але і всякому уважному читачу приходиться на думку питання, винесене нами в заголовок статті. Як можна суміщати пастирство і затвір (усамітнення)? З’являється простий і очевидний висновок: мова може йти про порушення канонів і архіпастирської присяги, або неналежне їх виконання. Другий варіант: ми маємо справу з перебільшенням авторів біографічної статті про “затвір” владики Антонія (Соколова).

Одразу зауважимо, що ми не ставимо за мету додати “чорних фарб” до образу єпископа Антонія, чи взагалі перевернути цей образ. Наша мета полягає в тому, щоб віднайти джерело однієї історіографічної репліки, яка, втім, має сутнісне значення для характеристики.

Єпископ Антоній (в миру Яків Григорович Соколов) народився 9 жовтня 1850 р. у родині священика Рязанської губернії. Протягом 1864–1870 рр. навчався у Рязанській духовній семінарії, після чого працював у рідному Касимівському духовному училищі, коли в 1875 р. поступив до Московської духовної академії. Після закінчення академії у 1879 р. був призначений викладачем Київської духовної академії. Прийняв чернечий постриг і 1883 р.

призначений інспектором Віфанської духовної семінарії. 1885 р. переведений на посаду ректора Подільської духовної семінарії. У 1889 р. його хиротонісали в єпископа Новгород-Сіверського, вікарія Чернігівської єпархії. Але чомусь уже 1891 р. перевели в Новгородську єпархію вікарним єпископом, спочатку Староруським, а потім Кирилівським. 3 вересня 1893 р. він призначений правлячим єпископом Чернігівським і Ніжинським. На цій посаді він і помер 20 квітня 1911 р. від серцевого нападу. Похований в усипальниці чернігівського Троїцького собору (нині кафедральному).

Під час правління в Чернігові єпископа Антонія відбулася одна, воістину грандіозна подія – канонізація 1896 р. святителя Феодосія Углицького. Однак ступень його заслуг у цій справі важко визначити. Офіційна процедура підготовки до канонізації розпочалася зі звітної доповіді 1889 р. чернігівського губернатора О. К. Анастас'єва та за ініціативи тогочасного чернігівського єпископа Веніаміна (Биковського). Основним розпорядником з церковного боку під час самих урочистостей канонізації був тогочасний вікарій новгород-сіверський єпископ Питирим (Окнов). Саме його одразу після чернігівських свят призначили на самостійну кафедру тульського єпископа і далі його кар'єра розвилася досить стрімко [2]. Цікаво, що на долю Питирима припала канонізація ще двох славетних українців: Іоасафа Горленка (1911), коли він обіймав посаду архієпископа Курського і Білгородського, а у 1916 р., будучи вже петроградським митрополитом і першоприсутнім у Св. Синоді, активно підтримував канонізацію Іоанна Максимовича (Тобольського).

Отже, біографія владики Антонія (Соколова) абсолютно звичайна, можна сказати, стандартна. Виняток може скласти лише те, що він вісімнадцять років обіймав чернігівську архієрейську кафедру, яка не вважалася престижною, не був переведений на іншу, “ліпшу” кафедру і не був зрештою підвищений до звання архієпископа. Чому? Відповіді на дане питання немає.

Деякі сторони діяльності єпископа Антонія висвітлені в матеріалах синодальної комісії, яка проводилася у зв'язку з відстороненням від посади його наступника по чернігівській кафедрі архієпископа Василя (Богоявленського) [3]. Останньому, зокрема, закидали масове призначення в єпархії причетників як прояв симонії. Але з'ясувалося, що в Чернігівській єпархії справді катастрофічно не вистачало причтів. Списки вакантних місць регулярно друкувалися на сторінках “Черниговских епархиальных известий” і наприкінці XIX – на початку XX ст. вони досить великі. У 1908 р. на IV Місіонерському з'їзді у Києві це питання навіть пропонували окремо обговорити. Голова з'їзду, волинський архієпископ Антоній (Храповицький) доповідав обер-прокурору: “Ваше Высокопревосходительство, миссионерский съезд поставил меня в серьезную необходимость представить Вашему вниманию положение дел в Черниговской епархии, где народ, лишенный надолго пастырей в 75 приходах, того и гляди, уйдет в раскол. Я не позволил этого дела обсуждать на съезде, по влиянию всяких заявлений, прошу взглянуть на Черниговские епархиальные ведомости, они как и я, и другие пришли в ужас” [4, арк. 55]. Св. Синод зажадав від єпископа Антонія (Соколова) пояснень. Він відповідав, що випускники-семінаристи не бажають йти в священники, багато парафій бідних, немає зручних приміщень для причту, мешканці багатьох сіл і містечок губернії зіпсовані сектантством, демократичним рухом і революційною пропагандою [4, арк. 55-59]. Синод не сприйняв цих пояснень, зауважив чернігівському владиці, що описані явища суспільного життя так само існують у інших єпархіях, але проблем із заміщенням вакансій не спостерігається. Було запропоновано найближчим часом по можливості заповнити причти і за півроку знову доповісти [4, арк. 60-62зв.]. Однак ані за рік, ані за дві ситуація з вакантними причтами не змінилася. Її кардинально змінив наступник єпископа Антонія.

Любов владики до богослужіння, очевидно, справді існувала, що безумовно характеризує його в найкращому архієрейському образі. У церковній практиці це звичайне правило, хоча бували й непоодинокі винятки. Але були люди, які таке глибоке занурення в молитву й суворе слідування Типікону сприймали неоднозначно. Наприклад, у фонді Чернігівської духовної консисторії відклався і нині опублікований досить цікавий лист від 9 вересня 1905 р., що належить випускниці чернігівського єпархіального жіночого училища Єлизаветі Зюковій. До неї на канікули влітку 1905 р. приїхала тогочасна учениця училища, якась родичка, і розповіла про порядки, що побутували на той час. Почуте обурило її, насамперед тим, що достоту нагадало особисто пережиті відчуття, які вона відверто висловила владиці Антонію. Зокрема, у листі йшлося: “Из своей училищной жизни я помню, какое горькое чувство оставило в нас посеще-

ние Вашего Преосвященства воспитанницами моего выпуска после экзаменов. Была сильная жара, когда нас водили к Вам в Троицкий монастырь. Нам утром не дали ничего есть. Мы очень устали и ослабли от длинного пути. Затем нам пришлось стоять за длинной архиерейской службой. В церкви было душно. Мы унывали от усталости, нас томила жажда. Несмотря на самые строгие внушения со стороны сопровождавшего нас начальства, многие из нас не могли стоять, с ними делалось дурно, они падали в обморок. Нас выводили из церкви, но так чтобы Вы не заметили этого. А то, говорили нам, Преосвященный посчитает это за либеральность и неверие. Освеживши водою и свежим воздухом, наших подруг возвращали опять в церковь. Нечего и говорить, что в таком состоянии мы не могли молиться. О, каким бессердечным Вы показали нам тогда. О, как ненавидели мы Вас и презирали свое начальство, которое своими понуканиями и выговорами увеличивало нашу пытку. Мы считали минуты окончания службы. Ну вот, наконец, кончилось служение. Нас повели в Ваши покои. Не могу забыть, как сильно хотелось нам пить, но Вы не дали нам даже воды. Вы прочитали нам длинное наставление и дали нам крестики. Но мы плохо слушали Ваши наставления, мы были очень рассеяны, нас мучила жажда. Каждое Ваше слово, казалось нам, противоречием христианской любви. Мы ненавидели тогда всё, что исходило от Вас. Мы вздохнули свободнее, когда Вы отпустили нас. Мы никогда не забудем, как мы возвращались от Вас: усталые, голодные, томимые жаждой. Я помню, мы говорили дорогою о том, какой гордый и бессердечный у нас Преосвященный, что он не любит нас и не входит в наше положение, что для него хоть пропадай мы все, лишь бы выстояли его службу. ...Из других случаев Вашего общения с воспитанницами Черниговского женского училища, не могу не сказать, что особенно тяжелы экзамены Закона Божия в VI классе, на которых бываете Вы. Это не экзамены, это пытка. Нас заставляли и теперь заставляют заучивать столько, сколько мы не можем вместить. О. инспектор Тупатилов, желая угодить Вам, насилует наши способности и прибегает к всевозможным обманам. Мы без понимания и толку заучивали длинные записки с изложением содержания разных творений св. отцов, которых мы не читали, но нужно показать пред Вами, что мы их читали. Это бессмысленное заучивание забивает наши головы. Я с ужасом вспоминаю, что по Закону Божию нам столько нужно было выучить к Вашему экзамену, что некоторые воспитанницы, мои подруги, доходили до исступления: бросали на землю священные книги, проклинали инспектора и Вас. Целые ночи не спали пред Вашим экзаменом Закона Божия, и так как не позволяли заниматься ночью в спальнях, то занимались под лестницами и в клозетах. Истощенные воспитанницы пред Вашим приездом падали в обморок. А Вам докладывали, что Вас воспитанницы ждут с радостью и нетерпением. Я не могу забыть, как мы всегда смеялись, когда на акте 1-го октября, инспектор, этот безбожный льстец и лжец, читал в отчете, что воспитанницы и училище было осчастливлено посещением Его Преосвященства своего любимого Архипастыря. Неужели Вы наивно думали, что это правда. Воспитанницы, особенно старших классов ненавидят Вас и не желают Вас видеть, они знают, что Вы запрещаете им всякие развлечения и удовольствия, которые разрешаются во всех других духовных женских училищах: танцы, музыку, литературные вечера, прогулки. ...Ваше Преосвященство! Вы пред Богом дадите ответ за то зло, которое Вы делаете детям, за то развращение детских душ, которое производят Ваши отношения к женскому училищу.

Всемиловейший Архипастырь! Простите меня за откровенное и смелое слово. Пишу это не с целью укорить Вас, но чтобы сообщить Вам истину, которую все знают и из-за которой страдают отцы и матеря. Я мать, я сердцем и душою люблю своих детей и страдаю за них” [5, арк. 5-6зв.; 6, 12-14]. Цитата з листа дещо подовжена, в ній висловлюється характеристика оточення владики, яке потім буде складати біографічні інвективи.

І нарешті питання – історіографічна легенда уходу владики Антонія в “затвір”. Вона перевіряється досить легко, бо автори біографічних нарисів і гадки не мали про те, що хтось, колись зверне увагу на їхній пасаж і буде досліджувати біографію та користуватися різними джерелами. Досить добре зберігся архівний фонд Чернігівської духовної консисторії. Там ми надibuємо документи часу правління єпископа Антонія (Соколова), що мають його резолюції. До 1909 р. їх чимало, потім рідко, але все-таки є. Наприклад, привітання владики з Новим 1911 роком Союзу християнської співдружності, з його резолюцією, датованою січнем 1911 р. [7, арк. 10-10зв.]. Можна припустити, що документи йому приносили в “затвір”, і там він працював, але, на нашу думку, це слабкий аргумент. Усім архієреям приносили в їхні канцелярії документи, адже не во-

ни ходили в консисторію накладати резолюції. Дійсно, владики не з'являвся ніде на “публіку”, крім богослужінь. На екзамені у навчальні заклади з'являвся рідко, а з часу семінарських хвилювань на початку ХХ ст. категорично відмовлявся приїжджати до Чернігівської духовної семінарії. Очевидно, подорожі по єпархії (обов'язкові для архієрея) теж були рідкістю. Все це, на нашу думку, є рисами нетовариського характеру і проявляються в людині мимоволі, тоді як вихід у духовний затвір – результат вольового, цілеспрямованого вибору.

Постає питання, чому близьке оточення єпископа Антонія вирішило створити саме образ “владики-затвірника”? Очевидно, відповідь знаходиться у конкретній ситуації в середині Чернігівської єпархії початку ХХ ст., яка фактично не розвивалася, про що тоді багато писалося й говорилося. Активна діяльність наступника владики Антонія, архієпископа Василя (Богоявленського), була спричинена необхідністю виводу єпархії з глибокої кризи. Друга причина, яка спонукала оточення єпископа Антонія створити такий образ, ховається в самій епосі. На початку ХХ ст. формується певний культ, образ подвижництва, часто-густо замішений не на християнській традиції, а на містицизмі. Це певна данина моді, як в церковному, так і позацерковному середовищі.

Примітки

1. Чернявский В., Дроздов В., Шестериков А., Ефимов А. Преосвященный Антоний, епископ Черниговский и Нежинский – последние дни его жизни, кончина и погребение // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. – 1911. – № 9. – С. 267-275; № 10. – С. 287 – 308; № 12. – С. 373 – 378; № 13. – С. 419 – 421.
2. Фирсов С. Л. Искусившийся властью: История жизни митрополита Петроградского Питирима (Окнова). – М., 2011. – 236 с.
3. Священномученик Василий (Богоявленский), архиепископ Черниговский и Нежинский: Материалы к жизнеописанию / Сост. и авт. вступ. ст. Логунова Е. А., Тарасенко А. Ф. – М., 2014. – 452 с.
4. РГИА, ф. 796, оп. 189, ч. 1, д. 888.
5. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 4, спр. 1371.
6. Тарасенко О. До історії повсякденного життя вихованок Чернігівського єпархіального жіночого училища // Сіверянський архів: збірник наукових праць. – Чернігів, 2010. – Вип. 4. – С. 10-14.
7. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 4, спр. 1556.

Терещенко О. В.

Старший науковий співробітник

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛЯНКИ ЦВИНТАРЯ СОБОРУ ЖИВОНАЧАЛЬНОЇ ТРІЙЦІ (XVII – початок XIX ст.)

Міжнародна українсько-канадська археологічна експедиція Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в польових сезонах 2008–2009 рр. завершила дослідження кладки фундаментів собору Живоначальної Трійці та цвинтаря в середині та частково назовні від його стін. Вперше поховання цвинтаря були виявлені у шурфі на городі будинку № 7 по І Партизанському провулку у 2005 р. з південного сходу від собору (на площі 4 м² частково досліджено 9 поховань від щонайменше 3 горизонтів). Восени 2005 р. в траншеї № 12 (водогін), що пройшла по І Партизанському провулку, досліджені залишки 59 поховань XVII–XVIII ст., виявлені на відстані 83 м. У 2013–2014 рр. в розкопі № 1 досліджена забудова міста та виявлена східна межа цвинтаря (зафіксовано 18 поховань від щонайменше 5 горизонтів). З метою убезпечення розташованих ззовні фундаментів поховань від їх руйнування в майбутньому, було продовжено вивчення ділянки розкопу 2009 р. у східному напрямку (іл. 1). У 2015 р. відкрито 80 нових поховань XVII–XVIII ст., що знаходилися на відстані до 5-10 м від південної стіни собору (іл. 2).

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016